

Леонов, Е.С. Барабаш // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2017. – № 2 (28). – С. 24-31.

9. Верига А.В. Актуальные аспекты международной интеграции учёта и аудита: практика, требования, ожидания / А.В. Верига // International Scientific Conference Integrated business structures: models, processes, technologys: Conference Proceedings, November 25, 2016. Chisinau, Republic of Moldova: Baltija Publishing. 220 pages. – P. 159-162.

10. Байдыбекова С.К. Совершенствование информационного обеспечения экономического анализа в условиях гармонизации бухгалтерского учёта и отчётности / С.К. Байдыбекова // Международный бухгалтерский учёт. – 2015. – № 43 (385). – С. 36-48.

11. Василенко М.Е. Совершенствование бухгалтерской отчётности в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности / М.Е. Василенко, Е.В. Левкина, В.В. Малышева // Территория новых возможностей. – 2017. – № 4 (39). – С. 66-80.

12. Верига А. Проблемные аспекты трансформации финансовой отчётности в соответствии с принципами МСФО / А. Верига, А. Савро // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2010. – № 9. – С. 19-25.

13. Михайленко Р.Г. Совершенствование методики трансформации бухгалтерской отчётности в соответствии с МСФО / Р.Г. Михайленко, П.В. Колесник // Бухгалтер и закон. – 2015. – № 3 (175). – С. 14-20.

УДК 332.146.2

DOI

РЕВИЗИЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ВОЛОБУЕВА Д.С.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрена сущность ревизии как основного метода финансового контроля, ее особенности, классификация, проведен сравнительный анализ других методов финансового контроля.

Ключевые слова: финансовый контроль, ревизия, проверка, аудит, экспертиза, обследование, бюджетный контроль, ревизионная проверка, акт ревизии, этапы ревизии

REVISION AS THE BASIC METHOD OF FINANCIAL CONTROL

**VOLOBUEVA D.S.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Finance,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This article discusses the essence of the audit as the main method of financial control, its features, classification, a comparative analysis of other methods of financial control.

Keywords: financial control, revision, verification, audit, examination, survey, budgetary control, revision, act revisions, stages of revision

Постановка задачи. Одной из основных функций государственной власти является контроль. Целью финансового контроля выступает обеспечение законности и эффективности финансовой деятельности предприятий. Финансовый контроль включает в себя бюджетный контроль, который представляет собой контрольную функцию финансов. Он включает в себя различные способы и методы по проверке целесообразности, обоснованности использования фонда денежных средств. Одним из методов бюджетного контроля выступает ревизия. Она обеспечивает контроль за законностью операций и достоверности данных отчетности экономических субъектов.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами финансового контроля и его видов занимаются большое количество ученых, среди которых можно выделить Хорина Л.Я., Воронина Ю.М., Бровкина Н.Д., Овсянникова Л.Н., Лавренко С.В., Новикова Ю.И., Ивлева Д.С., Иванов А.В., Лебедева А.Д. [2-11]. Однако эти ученые не рассматривают организационные и методические основы ревизии по требованию правоохранительных органов или же этот вопрос не находит должного отражения в их трудах.

Актуальность. Актуальность темы заключается в самой сущности ревизии, как особой сферы контроля бюджета территорий. Ревизионные проверки выявляют положительные и

отрицательные моменты в ведении производственно-хозяйственной деятельности предприятия, их соответствие действующему законодательству и позволяют найти пути совершенствования для бесперебойной работы организации, которые прописываются в акте ревизии.

Цель статьи – рассмотреть ревизию как основной и главный метод финансового контроля, изучить виды ревизии, провести сравнительную характеристику с другими методами финансового контроля, выявить особенности проведения ревизии.

Изложение основного материала исследования. Финансовый контроль является важнейшим рычагом управления финансами и финансовыми отношениями любого государства. Термин «финансовый контроль» имеет довольно много определений, учитывающих значимость и влияние на финансовую систему. По мнению Лебедева А.Д. и Зимовец Е.А.: «Финансовый контроль – законодательно регулируемая деятельность специально созданных контролирующих органов и контролеров-аудиторов за соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины всех хозяйствующих субъектов, а также за целесообразностью и эффективностью их финансовых операций» [8].

В Бюджетном Кодексе Российской Федерации указано, что методами осуществления финансового контроля являются проверка, ревизия, обследование (рис. 1) [3].

Рис. 1. Методы осуществления финансового контроля

В условиях рыночной экономики возрастает потребность в достоверной учетной и отчетной информации о деятельности хозяйствующих субъектов. Государственный финансовый контроль реализуется путем совершения действий на отдельных этапах, каждый из которых позволяет внести в себя некоторые элементы по повышению его эффективности [1].

В современных условиях для того, чтобы осуществлять контроль, нужно знать специфические приемы, применяемые в ходе проверок и ревизий отдельных вопросов производственно-финансовой деятельности организаций.

Исходя из темы статьи, более подробно будет рассмотрен такой метод финансового контроля, как ревизия. Мысина И.В. считает, что ревизия – это система обязательных контрольных действий по документальным и фактическим проверкам обоснованности совершенных в ревизируемом периоде хозяйственных и финансовых операций организации [9].

Особенности ревизии представлены на рис. 2. В отечественной литературе довольно часто ведутся дискуссии относительно разграничения ревизии, проверки и экспертизы.

Рис. 2. Особенности ревизии

В табл. 1 отражены отличительные черты, присущие конкретному методу финансового контроля.

Сравнительная характеристика методов
финансового контроля

Проверка	Ревизия	Экспертиза
Исследование конкретного вопроса на одном или нескольких участках деятельности	Проверка всех операций экономического субъекта с использованием всех необходимых для этого приемов и способов (например, сверка)	Предварительная оценка принятия финансовых решений с целью определения их экономической эффективности и юридических последствий
Контрольное действие по определенному кругу вопросов финансово-хозяйственной деятельности ревизуемой организации	Система контрольных действий по комплексному изучению всех направлений финансово-хозяйственной деятельности организации	

Как видно из табл. 1, ревизия охватывает всю финансово-хозяйственную деятельность предприятия, в то время как проверка может охватить только один конкретный спектр вопросов, а экспертиза является предварительной оценкой принятия финансовых решений после ревизии или проверки.

Объектами ревизии являются финансовые операции, хозяйственные процессы и факты хозяйственной жизни предприятий и организаций, отражённые в первичных документах, учётных регистрах, формах бухгалтерской и статистической отчётности, других источниках информации [12].

Зачастую в литературе понятия «ревизия» и «аудит» отождествляются.

В табл. 2 проведена сравнительная характеристика данных понятий.

Как видно из табл. 2, понятия «аудит» и «ревизия» не имеют общих черт. Причина их отождествления в том, что они являются способами организации контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия [8].

Ревизия представляет собой систему контрольных действий, осуществляемых по поручению руководства, налоговых и иных органов. В процессе осуществления ревизии устанавливается законность, целесообразность, достоверность совершенных хозяйственных операций, а также действий должностных лиц, участвующих в хозяйственных операциях.

**Сравнительная характеристика понятий
«ревизия» и «аудит»**

Показатель	Аудит	Ревизия
Цель	Выражение мнения относительно достоверности финансовой отчетности	Выявление недостатков с целью их дальнейшего устранения и наказания виновных в соответствии с законодательством
Сфера деятельности	Предпринимательская деятельность	Исполнительная деятельность
Основание взаимоотношений	Договор	Распоряжение государственных органов
Тип связи	Горизонтальные связи, равноправие в отношениях с клиентом	Вертикальные связи, отчет перед вышестоящим звеном об исполнении
Оплата услуг	За счет клиента	За счет бюджетных средств
Задачи	Оценка финансового благополучия клиента и подтверждение достоверности его финансовой информации по конкретным разделам плана аудита	Сохранение активов, пресечение и профилактика злоупотреблений
Заключение	Аудиторское заключение	Акт ревизии

Исходя из проведенных выше сравнительных характеристик, необходимо обозначить виды осуществляемой ревизии. Графическое отображение классификаций по видам можно увидеть на рис. 3.

Как видно из рис. 3, классификация видов ревизии довольно обширна. Раскроем каждый вид более детально.

По способу контроля можно выделить такие виды ревизий [6]:
 первичная ревизия – вид ревизии, который проводится вновь;
 дополнительная ревизия – вид ревизии, которая проводится при наличии доказательств того, что в ходе первичной ревизии были допущены некоторые аспекты хозяйственной деятельности компании или не были обнаружены все нарушения и несоответствия;

повторная ревизия – такой вид ревизии, которая может быть назначена в случае, если имеются обоснованные доказательства, что первичная ревизия была проведена некачественно, предвзято, с отступлением от регламента и нарушением норм законодательства.

По принципу назначения выделяют следующие виды ревизий:
 плановая ревизия – она осуществляется на основании ранее утвержденных годовых планов вышестоящих органов,

разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства. Зачастую эти планы доводятся до проверяемых организаций, что дает им возможность подготовиться к ревизии заранее;

внеплановая ревизия – данный вид ревизии назначается контролирующим органом в течение текущего года в результате появления дополнительной информации о возможных недостатках в деятельности организации.

Рис. 3. Классификация видов ревизии

По охвату объектов выделяют такие виды ревизий:

одиночная ревизия – это ревизия, которая проводится только в главном офисе или в отдельной независимой организации, не затрагивая их дочерние компании, отдельные подразделения и филиалы. Ее основанием служит специальное распоряжение собственника или вышестоящей организации, либо компетентных государственных органов;

сквозная ревизия – этот вид ревизии подразумевает комплексную ревизию как главной организации, так и всех ее подразделений, филиалов. Она помогает выявить недостатки не только в финансово-хозяйственной деятельности крупного предприятия, но и проанализировать эффективность системы управления разветвленной хозяйственной структурой.

По методике проверки выделяют следующие виды ревизий:

сплошная ревизия – данный вид ревизии основан на проверке, изучении и анализе всех без исключения бухгалтерских и управленческих документов в организации за проверяемый период;

выборочная ревизия – этот вид ревизии основан на изучении и оценке определенной части бухгалтерских и иных документов и описываемых ими хозяйственных операций. Выборка документов и операций производится на основании статистических или нестатистических походов, которые обеспечивают надежность доказательств, полученных в результате выборочной ревизии. В данном случае могут быть выбраны как случайные документы за весь исследуемый период, так и все документы за определенные годы;

комбинированная ревизия – это ревизия, которая предусматривает оценку отдельных сфер деятельности организации непрерывным методом, например, движение средств на текущем счете предприятия. А остальных сфер деятельности – выборочным методом, при котором выдается большое количество документов на незначительные суммы.

По составу ревизионной группы выделяют следующие виды ревизий:

системная ревизия – этот вид ревизии проводится на крупных предприятиях с большим количеством видов деятельности, в том числе осуществляющих импортно-экспортные операции, лицензионную деятельность, работы, связанные с государственной тайной и др. Данный вид ревизии требует привлечения

специалистов из различных сфер деятельности. Ревизию проводит группа специалистов, в которую, помимо ревизоров, входят такие специалисты, как эксперты по внешнеэкономической деятельности, эксперты по менеджменту и т.д. Такая ревизия дает комплексную оценку большой экономической системы и позволяет делать выводы об эффективности систем управления, контроля, качества и безопасности в организации;

индивидуальная ревизия – этот вид ревизии проводится одним аудитором на среднем или небольшом предприятии. Ревизор должен уметь проверять деятельность организации в соответствии с нормативными актами и действующим законодательством, поэтому требования к его квалификации и опыту работы достаточно требовательны.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Проведенное исследование показало, что ревизия – это система обязательных контрольных действий для документальной и фактической проверки законности и обоснованности хозяйственных и финансовых операций, совершенных в определенном периоде проверяемой организацией, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности совершения действия руководителя и главного бухгалтера и иных лиц, на которых в соответствии с законодательством и нормативными актами установлена ответственность за их выполнение.

Список использованных источников

1. Афендикова Е.Ю. Эффективность государственного финансового контроля / Е.Ю. Афендикова, И.С. Гайворонская // Методологические и организационные аспекты функционирования и развития финансовой системы: новые вызовы, практика, инноватика: тез. докл. междунар. науч.- практ. конф. проф.-препод. сост., 3 ноября 2016 г., Донецк. – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – С. 220-222.

2. Бровкина Н.Д. Контроль и ревизия: учебное пособие / Н.Д. Бровкина; под ред. М.В. Мельник. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 346 с.

3. Бюджетный Кодекс Российской Федерации. Ст. 267.1 «Методы осуществления государственного (муниципального) контроля» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/5b996d177d7949b33799b2d8fdc06a915bc89cf8/

4. Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. / Ю.М. Воронин. – М.: Финансовый контроль, 2019. – 269 с.

5. Грачева Е.Ю. Правовое регулирование бюджетного контроля в Российской Федерации: курс лекций / Е.Ю. Грачева, Л.Я. Хорина. – М., 2020. – 176 с.

6. Иванов А.В. Современные классификации видов ревизий / А.В. Иванов // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2019. – №4. – С. 173-175.

7. Лавренко С.В. Финансовый контроль в системе обеспечения национальной безопасности: институциональный аспект / С.В. Лавренко, А.В. Романова // Финансы и кредит. – 2020. – №26(410). – С. 58-62.

8. Лебедева А.Д. Финансовый контроль. Виды финансового контроля / А.Д. Лебедева, Е.А. Зимовец // Актуальные вопросы экономических наук. – 2017. – С. 220.

9. Мысина И.В. Сущность ревизии и ее отличие от других форм контроля / И.В. Мысина // Вестник Российского университета кооперации. – 2014. – №2. – С. 22-24.

10. Новиков Ю.И. Ревизия как основной метод финансового контроля / Ю.И. Новиков, Д.С. Ивлева // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2018. – №4 (15), октябрь-декабрь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ejournal.omgau.ru/images/issues/2018/4/00628.pdf>.

11. Овсянников Л.Н. Становление государственного финансового контроля / Л.Н. Овсянников // Финансы. – 2019. – № 6. – С. 59-64.

12. Сподарева Е.Г. Организация финансового контроля в системе публичных финансов / Е.Г. Сподарева, Е.С. Суровцева // Студенческий вестник ДонАУиГС. – 2017. – №3 (8). – С. 102-110.